

TIL BILIMIN OQÍTÍWDÍŃ ZAMANAGÓY KÓZQARASLARÍ

Saparmatov Omar Shamurat o'gli

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálim baǵdarı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505961>

Annotaciya: Bul maqalada til biliwin oqıtıwdıń zamanagóy kózqarasları, olardıń teoriyalıq tiykarları hám ámeliy áhmiyeti sáwlelendirilgen. Onda kompetenciyalıq qatnas, kommunikativlik qatnas, shaxsqa baǵdarlangan bilimlendiriw, interaktiv metodlar hám de informaciya-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw máseleleri analizlengen. Sonday-aq, zamanagóy pedagogikalıq qatnaslar arqalı oqıwshılardıń til kónlikpelerin rawajlandırıw, erkin pikirlewdi qalıplestiriw hám bilimlendiriw nátiyjeliligin arttırıw jolları kórsetip berilgen.

Tayanış sózler: til bilimi, zamanagóy kózqaraslar, kompetenciyalıq kózqaras, kommunikativlik kózqaras, interaktiv metodlar, IKT, shaxsqa baǵdarlangan bilimlendiriw, sóylew kompetenciyası, pedagogikalıq texnologiya.

Búgingi globallasıw procesinde bilimlendiriw sistemasınıń aldına qoyılıp atırǵan talaplar túp-tiykarınan ózgermekte. Ásirese, til bilimlerin oqıtıw procesinde dástúriy usıllar menen sheklenip qalmastan, zamanagóy kózqaraslardı qollanıw zárúrligi artıp barmaqta. Sebebi til úyreniw tek teoriyalıq bilimlerde iyelewdi emes, al oni ámeliy sóylew procesinde durıs hám nátiyjeli qollay alıwdı da talap etedi. Sol sebepli til biliwin oqıtıwda innovaciyalıq hám interaktiv metodlarga tiykarlangan jantasıwlar úlken áhmiyetke iye.

Til bilimlerin oqıtıwda zamanagóy qatnaslardıń tiykarın kompetenciyalıq qatnas quraydı. Bul kózqarasqa muwapıq, oqıwshılar tek bilimlerde ózlestirip ǵana qoymastan, al olardı ámeliyatta qollay alıw kónlikpesine iye bolıwı kerek. Yaǵnıy, oqıwshı grammatikalıq qaǵıydalardı biliwi menen birge, olardı sóylew procesinde durıs paydalana alıwı zárúr. Nátiyjede oqıwshılarda kommunikativ kompetenciya qalıplese.

Kommunikativlik qatnas til bilimlerin oqıtıwda eń nátiyjeli usıllardan biri bolıp esaplanadı. Bul jantasıwda tiykarǵı itibar oqıwshılardıń sóylew iskerligin rawajlandırıwǵa qaratıladı. Sabaq procesinde oqıwshılar óz pikirin erkin bildiriwge, pikirlesiwge hám pikir talaslarda qatnasıwǵa úyretiledi. Bul bolsa olardıń awızeki hám jazba sóylewin rawajlandırıwǵa xızmet etedi.

Shaxsqa baǵdarlangan bilimlendiriw qatnası da zamanagóy pedagogikanıń áhmiyetli quram bólegi esaplanadı. Bul qatnasta hár bir oqıwshınıń individual ózgeshelikleri, qızıǵıwshılıqları hám qábiletleri esapqa alınadı. Oqıtıwshı oqıwshıǵa tayar bilimdi beriwshi emes, al baǵdarlawshı hám másláhát beriwshi rolin atqaradı. Nátiyjede oqıwshılar erkin pikirlewdi, óz bilimlerin izlep tabıwǵa úyrenedi.

Interaktiv metodlar zamanagóy qatnaslardıń ajıralmas bólegi esaplanadı. “Aqılıy hújim”, “klaster”, “insert”, “tartıs”, “rolli oyın” sıyaqlı metodlar oqıwshılardı sabaq procesine jedel tartadı. Máselen, aqılıy hújim arqalı oqıwshılar berilgen tema boyınsha óz pikirlerin erkin bildiredi, klaster bolsa temanı sistemalı túrde ózlestiriwge járdem beredi. Rolli oyınlar bolsa til úyreniwdi turmıshq jaǵdaylar menen baylanıstırıp, oqıwshılardıń sóylew xızmetin rawajlandıradı.

Málimleme-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanıw da til bilimlerin oqıtıwda úlken imkaniyatlar jaratadı. Multimedia quralları, elektron sabaqlıqlar, onlayn platformalar

hám interaktiv testler arqalı sabaqlar jáne de qızıqlı hám nátiyjeli shólkemlestiriledi. Máselen, audio hám video materiallar arqalı oqıwshılardıń esitiw hám túsiniw kónlikpeleri rawajlanadı, interaktiv shınıǵıwlar bolsa bilimlerde bekkemlewge járdem beredi.

Mashqalalı bilim beriw qatnası oqıwshılardıń logikalıq pikirlewin rawajlandırıwda áhmiyetli orın tutadı. Bul jantasıwda muǵallım oqıwshılarga mashqalalı jagday jaratıp beredi hám olardı óz betinshe sheshim tabıwǵa iytermeleydi. Nátiyjede oqıwshılar talqılaw, salıstırıw hám juwmaq shıǵarıw kónlikpelerine iye boladı.

Zamanagóy qatnaslardı qollanıw sabaqtıń nátiyjeliligini sezilerli dárejede arttıradı. Oqıwshılar sabaqta belsendi qatnasadı, bilimlerde sanalı túrde ózlestiredi hám olardı ámeliyatta qollanıwǵa úyrenedi. Bunnan tısqari, olardıń erkin islew, dóretiwshilik pikirlew hám mashqalalardı sheshiw qábiletleri rawajlanadı.

Juwmaqlap aytqanda, til biliwin oqıtıwda zamanagóy kózqaraslardan paydalanıw búgingi bilimlendiriw sistemasınıń áhmiyetli talabı esaplanadı. Bul qatnaslar arqalı oqıwshılardıń bilim dárejesi artadı, sóylew kompetenciyası rawajlanadı hám olar zamanagóy jámiyet talaplarına say kadrlar sıpatında qalıplese. Sol sebepli hár bir muǵallım óz jumısında innovaciyalıq metodlardan keńnen paydalanıwı zárúr.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dáwletov A., Dáwletov M., Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Morfemika. Morfonologiya. Sóz jasalıw. Morfologiya. Nókis, 2010.
2. Qaraqalpaq tili imla qaǵıydalar jıynaǵı. Nókis, 2016.
3. Qurbanbaeva B. Qaraqalpaq tili. Toshkent "Tafakkur avlod", 2020.
4. Uli, S. K. J. (2024). T. QAYÍPBERGENOV POVESTLERINIŃ SYUJETLIK ÓZGESHELIGI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7), 96-101.